

GENETIK ROMANING POETIK NUTQ MASALASI

Toshpo'latov Zayniddin

Termiz davlat universiteti

Magistratura bo'limi adabiyotshunoslik (o'zbek adabiyoti)

Yo'nalishi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7982609>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Isajon Sultonning Genetik romanining yozilish uslubi, poetic nutq masalasi haqida gap boradi. Poetik nutqning nima ekanligi? Poetik nutqning epic asarlardagi o'rni haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Asar, uslub, poetic nutq, epik asar.

THE PROBLEM OF POETIC SPEECH OF THE GENETIC NOVEL

Abstract. This article talks about the writing style of Isajon Sultan's Genetic novel, the issue of poetic speech. What is poetic speech? The role of poetic speech in epic works is given.

Key words: Work, style, poetic speech, epic work.

ПРОБЛЕМА ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО РОМАНА

Аннотация. В данной статье говорится о стиле написания Генетического романа Исаджона Султана, о проблеме поэтической речи. Что такое поэтическая речь? Приводится роль поэтической речи в эпических произведениях.

Ключевые слова: Произведение, стиль, поэтическая речь, эпическое произведение.

Fikrlar, fikrlar yo'g'rilgan asarlar gul navlari kabi xilma-xil bo'lgan hozirgi kunda o'quvchiga biror fikr, og'riqli o'ylov, o'ylovli xulosa berish juda mushkul. Va buni ko'pchilik marhamati doirasiga kirita olmaydi. Sultonning "Genetik"i o'zida bir qancha ilmiy ma'lumotlarni, yoki ilmiy ta'sirlarni aks ettirgan, kitobxonni o'ylovga chorlaydigan asar. Albatta, asarning birinchi qismi haqida bunday deya olmaymiz.

Birinchi qismda qishloq hayoti, uning yosh avlod vaqtini o'g'irlyadigan yumushlari-yu, iste'dodlarga bo'lgan e'tiborsizliklar yoritilgan. Lekin bu tasvirlar qishloq tongini ko'rsatolmagan, yomg'irdan keyingi chang ko'cha hidini his qildirmagan. Asarning ikkinchi qismi bir muncha ilmiy bo'lib so'ngida xulosa birlashib ketgan. Genetikning so'zi ko'lamdor. Bitiktoshlardan keltirilgan parchalar butun asarga "soya solgan", ya'ni muallif so'zlar va jumllalar takrorini, sodda gaplarni qo'yagan bitiktoshlardagi kabi. Syujetning tarqoqligi kitobxon diqqatini kuchaytirish emas, balki aksiga xizmat qilgan, chamamda.

Ilk bor o'qigan o'quvchiga genlar haqida savolli xulosa berishi mumkin, bu ayrim ilmiy faktlar va hayotiy misollar hisobiga. Mavzu yangicha. Genlar haqida badiiy talqin. Yagona millat tuyg'usini, ellat qayg'usini, ota-bobolarimizdan bizning qon-qonimizga singib ketgan iste'dod yog'dusini eslatgan. Olg'a yurishi, o'z oldiga ulkan maqsad qo'yishi uchun qaysidir ma'noda turtki bo'lishi kerak edi bu eslatma. O'z-o'zidan o'ylab qolasiz, menda qanday iste'dod borki, haligacha nega u uyg'onmagan!? Axir, sabablar ishonarli.

Poetik nutqning o'ziga xos xususiyatlari — tantanaliligi, o'Ichovdorligi, ohangdorligi, romantizmga moyilligi, an'anaviylikka asoslanishi ayrim leksik vositalarni shu nutq uchun differentsiatsiyalanishiga olib kelgan. Bunday lug'aviy birliklar, o'z navbatida, poetic so'zlar qatlami vujudga kelishi uchun asos bo'lgan. Leksik vositalarning poeziya tilida bunday differentsiatsiyalanishi poeziya tili leksikasi va poetic leksika tushunchalari orasida keskin farq

borligini ko'rsatadi. Poeziya tili leksikasi tushunchasining ma'nosi keng. U poeziyada qo'llaniladigan barcha so'zlari, so'z formalarini, shu jumladan, poetik leksikani ham qamrab oladi. Poetik leksika tushunchasi nisbatan tor tushuncha, u boshqa nutq turlarida qo'llanilmaydigan yoki kam miqdorda uchraydigan (arxaik, traditsion poetik so'zlarni yoki badiiy nutqni mustasno qilganda, nutqning boshqa turlarida deyarli uchramaydigan) sof poetik so'zlar, poetik so'z formalari, poetik qisqartmalar, poetik neologizmlar, okkozionalizmlarni qamrab oladi. Poeziya tilini o'ziga xos ajratib turuvchi bu leksik vositalar poetik uslub vujudga kelishi uchun ham zamin yaratadi.

Binobarin, poetik leksika tub mohiyati bilan stilistik qatlam, nutq jarayonida ma'lum uslubiy imkoniyatlarni ro'yobga chiqarish uchungina tabaqalangan. Shunday ekan, bunday lug'aviy birliklarni poeziya tili uchun neytral deb bo'lmaydi. Chunki poetik leksika avvalam bor o'z-o'zidan vujudga kelmaydi. Uni poetik nutq uchun tabaqalanishiga tilning o'zi imkoniyat yaratib beradi. Shu ma'noda sinonimiya va ekvivalentlik poetik so'z hosil qiluvchi manbadir. Zero, tildagi sinonim va ekvivalent so'zlar orasidan poetik nutq uchun mosi ajraladi va shu nutqqa moslanadi. Chunki:

a) bir tushunchani bildirgan so'zlar ifoda darajalari bilan o'zaro farqlanib, ulardan biri poetik nutq uchun xoslanadi. Masalan: tirik, barhayot sinonimlaridan barhayot so'zi ifodador. Bu so'zda «hayotning abadiyligi» tushunchasi mavjud. Shu boisdan bu so'zni ko'proq poetik asarlarda uchratish mumkin;

b) bir tushunchani ifodalagan so'zlar emotsional-ekspressivligiga ko'ra farqlanib, ularning ham poetik nutq uchun mosi ajralgan. Masalan: shamol, yel, sabo, shabbada sinonimlaridan sabo, shabbada so'zlari emotsional bo'yoqdorligi bilan farqlanadi;

v) poetik leksika nutq talabi bilan tilda mavjud ekvivalent so'zlarning poetik nutq normasiga mutanosib forma va variantlarini tanlab qo'llash natijasida boyib boradi. Bunday forma tildagi o'z ekvivalentidan fonetik yoki leksik jihatdan ham farqlanishi mumkin.

Masalan, -aro — ora, ajoyib — ajab, bukun — bugun fonetik butkul — butunlay, yiroq — uzoq, leksik jihatdan farqlanuvchi ekvivalentlardir;

g) poetik nutqning ma'lum o'lhovdorlikka asoslanishi natijasida poetik ixchamlikka erishish, she'riy nutq bo'laklarining mutanosibligini ta'minlash maqsadida qo'llanilgan okkazonal so'zlar, so'z formalari va variantlari natijasida poetik leksika boyib boradi;

d) va nihoyat, poetik so'zlarning tabaqalanishida o'zbek klassik adabiyotida poeziya janrining yetakchi janr bo'lganligi asosiy rol o'ynagan. Binobarin, shu janrda qadimdan qo'llanilib, ma'lum fuiktsiya bajarib kelgan leksemalar shu nutqqa moslashgan.

Poetik so'zlarga xos xususiyatlardan biri asosan poetik sinopimiga ega emasligidir. M : kishi, bashar so'zlaridan bashar poetik so'z. Bu so'zlarning odam, inson, shaxs kabi umumnutqiy siionimlari mavjud bo'lganidek, bashar so'zi bilan yonma-yon qo'llaniladigan poetik sinonimi yo'q. Yoki Vatan, diyor so'zlaridan diyor poetik so'z, o'lka, el, mamlakat umumnutqiy sinonimlardir.

Bunday xususiyatlarni yanglig', siyna, samo, hur, surur, yiroq va boshqa ko'pgina poetik so'zlarda ham ko'rish mumkin. Bu so'zlarning o'xshash, kabi; ko'krak, bag'ir; osmon, ko'k, erkin, ozod; xursandlik, shodlik kabi umumnutqiy sinonimlari mavjud, lekin poetik sinonimlari yo'q. Sh u bilan bir qatorda, ba'zi bir poetik sinonimlar qatori mavjudligini ham kuzatish mumkin.

Masalan: yorqin, charog'on, nurafshon, porloq sinonimik qatoridagi hamma so'zlar poetik bo'yoqdorligi bilan ajraladi.

Ma'lumki, poeziyada fikr ko'pincha so'zning poetik ma'no ifodalashi jarayonida vujudga keladi. V.P.Grigor'ev poeziya tili tushunchasini poeziya so'zi bilan emas, balki poetika so'zi bilan bog'lash lozimligini qayd qiladi. Chunki poeziya tili o'ziga xos til, u birinchi navbatda janr taqozosi, nutq talabidan kelib chiqadi. Poetik nutq bezatilgan ritmik va metrik nutq¹ bo'lib, prozaik nutqdan quyidagicha farqlanadi:

1. Poetik nutq bir-biriga solishtirish mumkin bo'lgan maydalangan nutq bo'laklaridan (misralardan) tashkil topadi. Prozaik nutq jipslashgan nutqdir.

2. Poetik nutq ichki o'lchovga ega bo'ladi. Prozaik nutq bunday o'lchovga ega emas.

3. Poetik nutqda gap bo'laklarining o'rin almashuvi (inversiya) muhim rol o'ynaydi. Prozaik nutq grammatik holat doirasida bo'ladi².

4. Poetik nutq lirik nutq. Prozaik nutqdagi ko'pgina hollar lirikaga xos bo'lmaydi³

5. Poetik nutqni prozaik nutqdan farqlovchi yana bir muhim belgisi obrazlilik, frazeologik xususiyatlari, sintaktik tuzilishi, ohang va qofiya sistemasidir⁴

Asarning yozilish uslubi romanning muqaddimasida biroz tushunarsiz aks etgan bo'lsa-da, asarga qanchalik kirib borar ekansiz asarni ham shunchalik tushun-a borasiz. Asarning tili poetik nutq nuqtai nazaridan juda sodda tilda yozilgan. Asar bevosita yozuvchining bolalik xotiralari bilan boshlanadi. Ijodkor so'zdan foydalanar eka, har bir ijodkor o'zining uslubini namoyon qiladigan so'zlardan foydalanadi. Yozuvchining poetik nutqi uning uslubini ham belgilab beradi. Poetik nutq epik asarlarda muallif nutqida va obrazlarning diologlarida namoyon bo'ladi. Buni Genetik romanidagi parchalar misolida ko'rib o'tamiz. "...Bir kuni Nuh alayhissalomning xotini non yopibdi. Nonlari qip-qizarib, po'rsillab pishibdi. Tandirdan uzib savatga solayotsa, qo'li kuyib, bittasi yerga tushibdi.

– Yengchasi yo'g'akanmi?

Yengcha – bilakkacha yetadigan, qalinroq matodan ichiga paxta solib tikilgan uzun qo'lpop. Bir tarafi qorayib-kuyib ketgan bo'ladi, yomg'irda namlansa, kuyik isi anqiydi. Xotinlar yangi pishgan issiq nonlarni o'sha yengcha bilan uzishadi.

– Borakan-u, ammo qo'lga kiyvolish esidan chiqqan ekan. Yoki non yopaverganidan ilmatshik bo'lib ketganmi?

Xullas, non yerga tushganida xotin:

Hah, o'lgur, – debdi.

Shunda Nuh payg'ambar aytibdiki:

– Hoy nodon, rizqniyam so'kadimi odam? Qani, tavba qilib, nonni yerdan olib ko'zingga sur-chi!

Xotin shunday qilibdi. Yerga tushgan non bo'lagini olib, puf-puflab ko'zga surtish odati o'shandan qolganmish...

Matallarning ko'pida xotinlar nodon bo'lib tasvirlanishiga aqlim shoshadi. Tashqariga chiqqanimda ularga qiziqsinib qarayman, sirayam nodonga o'xshashmaydi". Yuqoridagi parchada

¹ Аптганше теорпн языка н стнля. М .---Л ., . 1930. С . 190.

² Томашпскнн В. В. Стнхн н язнк. М . Л ., 1959. С 10.

³ Адабист назарнясн. 1-том. Тогакспт. 1973. 401-бст.

⁴ Виноградов В. В. Стилстнка. Теорня поэтической речн.Поэтика. М ., 1971. С . 133

yoʻzuvchi qadimgi rivoyatlardan parcha keltirib oʻtadi unda nuh paygʻambar va uning turmush oʻrtogʻi oʻrtasidagi diologni koʻrishimiz mumkin. Diologda Nuh paygʻambar oilasida boʻlgan voqea orqali ayollarga boʻlgan munosabatning kichik namunasi berib oʻtilgan. Chunki koʻpchilik asarlarda ayollar nodon sifatida tasvirlab oʻtiladi.

“Xolamning ismi boshqa ayollar ismiga oʻxshamasligi hayron qoldirardi. Bizning qishloqdagi ayollarning ismlari Oyniso, Turgʻunniso, Xosiyat, Nazira, Iboda boʻlib, begonaroq bunday ismni hech nimadan xabari yoʻq, umrini dalada dehqonchilik bilan oʻtkazgan buvam qaydan topib qoʻyaqolgan ekan? Tabiiyki, maʼnosini ham bilmasdim. Ayol ismiga “oy” yoki “xon” qoʻshib aytilgani uchun, xolamni hamma “Sofiyaxon” yoki “Sofiyaoy” deb chaqirardi, qishloq tilida u allaqachon “Sapiya”ga aylanib ketgan edi. Sofiyaoy degan ism menga koʻproq yoʻqqani uchun, tungi bulutlar orasidan koʻringan xayoliy toʻlin oy manzarasini yodimga soladi.

Dasturxon ustida goho tanbeh ham berardi

– Nonni oʻng qoʻling bilan ye!

– Chap qoʻlim bilan yesam nima qipti?

– Chap qoʻling bilan yesang, qurib shol boʻlib qoladi.

Men esa bekitiqcha chap qoʻlim bilan nonni ushlab koʻrar, qoʻlim shol boʻlib qolmagach, xolamning gaplariga kulardim.

Boshqa oʻgʻitlari ham shunaqa edi:

Kalishni oʻng oyogʻingdan kiy!

Nimaga?

– Oyogʻing ishlamay qoladi!

Chumolini oʻldirma, meni nimaga oʻldirding, deb qargʻaydi!

Oʻtlarni payhon qilma, ularning ham joni bor, xudo deydi! Bu epizodda asarning bosh qahramoni boʻlgan Genetik va Sofiya xola obrazi oʻrtasidagi suhbat orqali bevosita hammamizga bolalik xotiralarimizni esga soladi. Yoʻzuvchining poetik mahorati orqali kichik bir suhbatda bolalik davrlarimizga qaytamiz. Genetik ulgʻaygandan soʻng boshqa obrazlar haqidagi tasavvuri ham dunyoqarashi bilan birgalikda oʻzgarib boradi. Ulgʻaygan sari teran fikrlay boshlaydi, bolalikdagi shoʻx va quvnoq xotiralar oʻrnini jiddiy oʻylar egallay boshlaydi.

Buni quyidagi parchada koʻrishimiz mumkin: “...Eh, ukam... Bu dunyoda yashar holim qolmadi. Bolalar katta boʻldi, bari roʻzgʻorim deb urinib yurishibdi. Gaplashay desam, nimaniam gaplashardim? Kelinimdan tortinaman, shu uychaga kirib oʻtiraveraman. – Otamdan qoʻrqar edim, – dedi keyin. – Urushdan qaytib kelgach, indamas boʻlib qolgan edi. Hech nima demasdi, oʻsiq qoshlari ostidan xoʻmrayib tikilib turaverardi. “Ota, nimaga bunaqa qarayapsiz?” desam ham lom-mim demasdi. Hech nima qilmasdi, uy-roʻzgʻorga qaramasdi, koʻrgan kuniga shukr qilib oʻtiraverardi. Oʻzi gapirmasdi, gapi boʻlsa enam orqali yetkazardi. Shu, ulgʻayganimda “Uylansin, bir etak bola-chaqa koʻrsin” debdi. Ota-ku, gapini ikki qilib boʻlarmidi? Uylanganimdan keyin roʻzgʻor boshimga tushdi... Xudoga shukr, Xolis yaxshi xotin chiqdi.

Oʻylab qarasam, Xolisimni rosa yaxshi koʻrgan ekanman, – dedi xoʻrsinib. – Shu yoshga kirib, endi bildingizmi? – deb kuldim. – Ha, qadrini koʻrsatib qoʻydi. Hayotdaligida arazlab onasinikiga ketib qolsa, bir-ikki kundan keyin baribiram qaytib keladi, deb bormas edim. Haqiqatan ham, kun oʻtib, bir qoʻlida tuguni, bir qoʻlida bolasi bilan kirib kelaverardi. Onasi oʻtganidan keyin sira ketmadi. Boradigan joyi yoʻq edi-da, qaygayam borsin? Mana, endi arazlab

ketgan joyini qara! – dedi xayolchan. Nimanidir eslab yana kulimsiragan edi, yuzi yorishib ketdi.
– Baribiram izimdan kelmaydi deb o‘tirgandir?

REFERENCES

1. Аптганше теорпи языка н стнля. М.-Л., . 1930. С. 190.
2. Томашпскнн В. В. Стнхн н язнк. М.Л ., 1959. С 10.
3. Адабист назарнясн. 1-том. Тогакспт. 1973. 401-бст.
4. Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1971.
5. I.Sulton Genetik. “Yoshlik” jurnali 2006. 120 b